

CORPO, GÊNERO E PERTENCIMENTO NA EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA REVISÃO TEÓRICA INICIAL

Beatriz Santiago Leite¹

¹Bacharelado em Educação Física– Uninter, eubiasantiago@outlook.com

DOI:10.5281/zenodo.17643679

Introdução: O corpo, embora seja uma construção social e cultural, é atravessado por discursos que o regulam, o normatizam e o performam. Na Educação Física, campo historicamente associado a ideais de força e performance, essas regras aparecem nas práticas e representações corporais, afetando diretamente como gênero, sexualidade e pertencimento são vivenciados. Compreender o corpo como um território político e simbólico torna-se, então, essencial para refletir sobre os modos de ser e existir de mulheres nesse espaço, aproximando-se das experiências reais de cada uma e das discussões contemporâneas sobre gênero. **Objetivos:** O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão teórica sobre as relações entre corpo, gênero e pertencimento no campo da Educação Física, destacando como as performances de feminilidade e masculinidade são produzidas e negociadas nesse contexto. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica, com base em obras clássicas e contemporâneas de referência, como Foucault (1984), Butler (1990; 2003) e Louro (1997), além de artigos científicos nacionais que abordam corpo e gênero na Educação Física. As buscas foram realizadas nas bases SciELO e Google Acadêmico, priorizando textos publicados entre 2000 e 2025. **Resultados:** A literatura mostra que, na Educação Física, o corpo muitas vezes é guiado por padrões heteronormativos e binários que determinam o que é considerado “feminino” ou “masculino”. Porém, muitas mulheres encontram maneiras de agir fora dessas normas, criando formas de sentir pertencimento e se expressar corporalmente. As discussões sobre gênero nesse campo vêm se expandindo, mas ainda existem barreiras institucionais e culturais que dificultam a plena inclusão e a valorização dessas diferentes experiências. **Conclusão:** A análise teórica evidencia a importância de compreender o corpo como construção discursiva e política na Educação Física. Refletir sobre as relações entre corpo, gênero e pertencimento contribui para ampliar as perspectivas inclusivas na formação e na prática profissional, fortalecendo uma Educação Física mais plural e crítica. No entanto, destaca-se a necessidade de investigações com o público envolvido, por meio de análises de campo e abordagens exploratórias, para

CONACEFI

I CONGRESSO NACIONAL CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Por uma Educação Física que Educa, Pesquisa e Inova
24 e 25 de outubro de 2025

aprofundar as compreensões aqui discutidas e verificar como essas dinâmicas se manifestam nas experiências concretas das mulheres no contexto da Educação Física.

Palavras-Chaves: Corpo; Educação Física; Feminilidade; Gênero; Pertencimento.